

EKOLOGIK ONG – BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILI

Azamova Sitora Ayonovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası v.b dotsenti, f.f.f.d (PhD)

azamovasitora06@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698759>

***Annotatsiya.** Maqolada ekologik globallashuv sharoitida maktab o‘quvchilarida ekologik tarbiya berish orqali ularning ekologik ongini yuksaltirish dolzarb vazifa ekanligi haqida fikr bildirilgan. Hozirgi kunda ta‘lim – tarbiyaning yangi zamonaviy texnologiyalarini qo‘llash orqali yoshlarda ekologik bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish muhimligi haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ekologik globallashuv, ekologik muammo, ekologik madaniyat, ekologik vaziyat, ekologik xavfsizlik, ekologik ong, ekologik munosabat.*

Bugungi globallashuv davrida ekologik muammolar insoniyat oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Atrof-muhitning ifloslanishi, tabiiy resurslarning kamayishi, iqlim o‘zgarishi kabi muammolar inson faoliyatining natijasi sifatida yuzaga kelmoqda. Shu bois ekologik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy jamiyatning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ekologik madaniyatning asosini esa ekologik ong tashkil etadi. Ekologik ong insonning tabiatga bo‘lgan munosabatini, uning ekologik bilim, qarash va qadriyatlarini ifodalaydi. Shu jihatdan ekologik ongni rivojlantirish ekologik madaniyatni shakllantirishning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi.

Insoniyat tarixi tabiat tarixi bilan uzviy bog‘liqdir. Inson tabiatning bir qismi bo‘lishi bilan bir qatorda, o‘zining hayot faoliyatida yangidan-yangi usullar bilan tabiatga ta‘sir qilishni davom etmoqda. Bu esa ekologik tizim holatining o‘zgarishiga, ayniqsa, ularning sifat va miqdor ko‘rsatkichlarining buzilishiga olib keldi. Bunday faoliyat natijasida yer shari yuzasi, iqlimi, o‘simligi, hayvonot dunyosi, sayyoramiz havosi o‘zgarishi, suvning ifloslanishi, o‘rmonlarning qirqib yuborilishi, yer yuzasida tuproq nurashi, hayvonot va baliqlarning ko‘p ovlanishi natijasida ekologik inqiroz yuzaga keldi. Inson faoliyati ekologik vaziyatning nihoyatda keskinlashib ketishiga sabab bo‘ldi. XXI asr boshlariga kelib, tabiat bilan insoniyat o‘rtasidagi munosabatlarning keskinlashuvi yaqqol ko‘zga tashlana boshladi. Ekologik muammolarni bartaraf etishning asosiy yo‘llaridan biri insonning ekologik madaniyatini shakllantirishni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish orqali erishishi ilmiy adabiyotlarda o‘z isbotini topgan. Albatta, bunday muammolarni faqat ma‘muriy yo‘l bilan hal etib bo‘lmaydi, bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr-

Sayyorada murakkablashib borayotgan ekologik vaziyat, butun insoniyat oldida tabiat, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiat zahiralardan tejab-tergab, ehtiyotkorlik bilan oqilona foydalanishni, agar ana shu muammolarni zudlik bilan hal etishga kirishilmasa, ularning oqibatları o‘ta dahshatli bo‘lishi, hattoki, sivilizatsiya halok bo‘lishi mumkinligi dunyodagi barcha mamlakatlar va xalqlar oldiga ko‘ndalang qilib qo‘ydi. Ekologiya hozirgi zamonning keng miqyosdagi keskin ijobiy muammolaridan biridir. Uni hal etish barcha xalqlarning manfaatlariga mos bo‘lib, sivilizatsiyaning hozirgi kuni va kelajagi ko‘p jihatdan ana shu muammoning hal qilinishiga bog‘liqdir. Tarbiya shaxsni shakllantirishga qaratilgan jarayondir. U shaxs qadriyat va manfaatlarini jamiyat qadriyat hamda manfaatlariga moslashtirish maqsadida amalga oshiriladi.

Tarbiya obyekti hamisha shaxs yoxud muayyan guruh bilan bog‘liq. Biroq tarbiyaning subyekti turli-tumanligi bilan tavsiflanadi. Masalan, tarbiya alohida shaxs, biror bir institut, guruh, davlat tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Har qanday holatda ham tarbiyaviy ta’sir o‘zining maqsadga muvofiqligi va tizimliliigi bilan ajralib turadi. Yosh ovlodning ekologik tarbiyasi ko‘p qirralidir. Ona zaminga muhabbat-vatanga bo‘lgan muhabbatdir. Shundash ekan tarbiyaning eng muhim jihatlarini, o‘quvchilarga hissiy ta’sir etuvchi elementlarini bevosita xalq pedagogikasi durdonalaridan ham izlash mumkin. Har bir millatning urf-odatlarini, an’analarini va qadriyatlarida ekologik cha’limga oid imkoniyatlar bor. Darhaqiqat tabiat va tiriklik dunyosi shunday chambarchas bog‘langanki, ota-bobolarimiz tomonidan yaratilgan bebaho ma’naviy xazina-xalq pedagogikasi ijodiyotining barcha janrlarida ekologik tarbiya elementlari mavjud

Mamalakatimizda ekologik vaziyatni yaxshilashda, atrof tabiiy muhitni asrab-avaylash yo‘nalishida amalga oshirilayotgan ishlarni yoshlarning ishtirokisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Shu bois, maktab ta’limida ekologik ta’lim-tarbiyaga yanada katta e’tibor qaratilishi, maktabgacha ta’limdan boshlab bolalarda ekologik tushunchalarni shakllantirib borish zarur. Chunki, yoshlar ongida ekologik dunyoqarashni shakllantirmasdan va uni mastahkamlamasdan turib, ekologik barqarorlikka erishish qiyin. Ekologik ta’lim esa inson faoliyatining barcha qirralariga ta’sir eta oladigan kuchga ega bo‘lishi darkor. Ekologik ta’limda ekologik dunyoqarashni shakllantirishning eng muhim jihatlaridan biri bo‘lgan inson bilan tabiat uyg‘unligiga amal qilinishiga erishish zarur. Bundan tashqari, zamonaviy ekologik ta’lim shu jihatni e’tiborga olishi kerakki, bilim orqasidan darrov unga ishonch tug‘ilmaydi, demak, ishonchdan harakatlar kelib chiqmaydi. Ma’lum hayvon va o‘simlik turlari haqida bilim berish – bolalar ularni asrab-avaylashni boshlaydi, degani emas. Zamonaviy ta’limning vazifalaridan biri – bu, istagan yo‘nalishda vaziyatni ijobiy tomonga o‘zgartirish bo‘yicha harakatlarda mujassam topgan ekologik irodani tarbiyalash ham hisoblanadi. Tabiat muhofazasini amalga oshirishda har qanday chora-tadbirlari qo‘llash bilan birga aholining ekologik ongini va madaniyatini ham rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ekologik ong, madaniyat tabiatni avaylab asraganda, unga ongli munosabatda bo‘lganda, boyliklaridan me’yorida foydalanishda, noxush hodisalarning oldini olishda, eng zaruri atrof-muhit doimo toza saqlashda namoyon bo‘ladi. Ekologik tarbiyalanmagan kishi tabiatni e’zozlay olmaydi. Ekologik ta’lim tarbiyaning barchasi barobar zarurdir. Atrof-muhit muhofazasida aholi ekologik ongning, madaniyatning ahamiyati – tabiat inson uchun yagona makon, u odamni turli oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim kechak, uy-joy va boshqa zaruriy buyumlar bilan ta’minlaydi. Ekologik ong – bu har bir insonning hayotiy faoliyatida atrof tabiiy muhit uning yashash makoni ekanligini aniqlash darajasi. Ekologik ongni insonni har doim ham ekologik madaniyatli deb bo‘lmaydi. Chunki ekologik barqarorlik zaruriyatini anglash haqi uni inson o‘z faoliyatida tadbqiq qildi, degan so‘z emas. Insonlarning ona tabiatga nisbatan ekologik ongli faoliyatlari ularning ekologik madaniyatini belgilaydi. Ekologik madaniyat esa hozirgi va kelajak avlodlar uchun ekologik muammolarning yechimini topish va ekologik xavfsizlikka erishish har bir inson hayotida ulkan mas’uliyat ekanligini anglash va shu asosda faoliyat yuritishdir. U muayyan davlatva jahon madaniyatining rivojlangan bosqichi hamda tarkibiy qismidir. Hozirgi davrda insoniyat oldida turgan eng dolzarb ekologik muammo atrof muhitning ifloslanishini bartaraf etib, ularning barqaror muhofazasini ta’minlashdir. Bu o‘z navbatida, insoniyatning baxt-saodati, ertangi kuni, kelgusi avlod taqdiri uchun g‘amxo‘rlik qilishdek muhim pedagogik, siyosiy, muammoni kun tartibiga olib chiqish vazifasini qo‘yadi. Atrof-muhitda sodir bo‘layotgan ekologik o‘zgarishlar

tabiiy jarayonlarning ajralmas bo‘lagi bo‘lsa-da, biroq u ko‘p jihatdan inson faoliyati – antropogen omillar bilan chambarchas bog‘liq. Agar ekologik muammolar iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy, siyosiy, estetik omillarning uzviy va uzluksiz birligida tahlil qilinsa, uning o‘ziga xos jihatlaridan biri bu kishilarda atrof-muhit, tabiat haqidagi bilimlar tizimi, yuksak ekologik madaniyat, ekodunyoqarashning davr talablari darajasida shakllanmaganligi bilan izohlanadi. Bu zaruriyat barcha insonlarga, xususan, o‘quvchilarga tabiatni e‘zozlash ruhida ta‘lim-tarbiya berishni takomillashtirishni taqozo etadi. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, jamiyat va tabiat o‘rtasidagi dialektik o‘zaro aloqani tushunish, ekologik muammolarning sabablari va ularni bartaraf etish yo‘llarini bilish, atrof-muhit sohasida xalqaro hamkorlik zaruriyati, arxitekturaviy loyihalash hujjatlarida ekologik toza qurilish materiallarini qo‘llash, hozirgi ekologik vaziyat va siyosat, uning rivojlantirish yo‘nalishlari va muammolarining asosiy jihatlarini chuqur o‘rganish iqtisodiyotning real tarmoqlaridagi muammolarni hal qilishda muhim o‘rin tutadi.[12;3]

Mamlakatimizda ekologik vaziyat xususiyatlari, ekologik munosabatlar xarakteri, ekologik muammolar tabiati keskin o‘zgarayotganligi ekologik xavfsizlikni ta‘minlash muammosini strategik ahamiyatga molik masala sifatida davlat ekologik siyosatining zamonaviy modelini shakllantirish va amaliyotga joriy etish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. “Tuproq, suv va havoning haddan ziyod ifloslanishi, iqlim o‘zgarishi, o‘simliklar va hayvonot dunyosidagi tashvishli o‘zgarishlar ekologik muammoni taraqqiyotga yuz tutayotgan mamlakatlarning xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgan omillardan biriga aylantirmoqda”. [2;389]

Tabiatni muhofaza qilish va ekologik tarbiya masalasi pedagogika fanlarining ham eng muhim tarbiyaviy qismidir. Insonlarda tabiatning qonunlariga rioya etish to‘g‘risida va bu sohada vatan, xalq, davlat, kelajak avlod oldidagi burch tuyg‘usi va ma‘suliyat yaratilmasa, ularda ekologik ong va madaniyat hosil bo‘lmaydi. Ekologik ong va tafakkurga ega inson o‘z mehnat faoliyati davomida tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo‘ladi, tabiatga noto‘g‘ri munosabat qanday oqibatlarga olib kelishini oldindan bilib, ongli ravishda ish ko‘radi. Kishilarda ekologik ong hamda tafakkurni, ekologik dunyoqarashni shakllantirish tabiatni to‘g‘ri tushunishga yordam beradi va kelajakda sog‘lom muhitni yaratishga kafolat beradi.

Ekologik tarbiyani shakllantirish va uni muttasil takomillashtirib borish uchun, umumta‘lim maktablarida ekologik tarbiya shakllari uyg‘unligini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ekologik tarbiya shakllari uyg‘unligini ta‘minlash borasida umumta‘lim maktablarda quyidagi choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

birinchidan, “ekologik tarbiya shakllari” rukni ostida uslubiy ko‘rsatmalar majmuini tayyorlashni yo‘lga qo‘yish zarur.

ikkinchidan, ekologik tarbiyaning an‘anaviy va innovatsion shakllaridan kengroq foydalanish lozim. An‘anaviy shakllar ota-bobolarimiz tomonidan erishilgan yutuqlarning davomiyligini oshirsa, innovatsion shakllar zamon talablaridan kelib chiqib yondashish samaradorligini taminlaydi;

uchinchidan, ekologik tarbiya shakllari ekologik tarbiya subyektlarining xususiyatlariga mos bo‘lmog‘i darkor. Ta‘lim dargohlarida qo‘llanilgan ayrim ekologik tarbiya shakllari davriylikdan kelib chiqib yondashishni taqozo etadi;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2022. 440 b.
2. I.A.Karimov. O‘zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T., «O‘zbekiston». 1997. 115- b.
3. Омонов Б.Н. Значение религиозных ценностей в формировании культуры личной экологии. Proceedings of Global Technovation 4th International Multidisciplinary Scientific Conference Hosted from Paris, France February 27th 2021. <https://conferencepublication.com>
4. Qilichev F. Shaxs ekologik madaniyatini shakllantirishda diniy qadriyatlarning roli. Fals.f.f.d. (PhD) diss. avtoref. – Toshkent: O‘zMU, 2022.
5. Tilavov O‘.G‘. Global barqaror taraqqiyotda ekologik partiyalarning roli (ijtimoiy-falsafiy tahlil). Fals.f.d. (DSc) diss. avtoref. – Toshkent: O‘zMU, 2021.
6. Omonov B.N. Problems And Consequences Of Water Deficiency In Central Asia // Turkish Online Of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, July 2021: 2541-2545. <https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4680>
7. Omonov B.N., Ochilova G.A., Nomozov Kh.Sh., Manzarov Yu.Kh., Ochilov B.A. Factors Of The Formation Of Ecological Culture In The Education And TrainingSystem. <https://www.pnrjournal.com/index.php/home/article/view/2880/2583>
https://www.scopus.com/sourceid/21100216519_984-989
8. 10. Tursunovich, K. A. (2022). Forms of Environmental Relations in Historical Processes. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 347-351.
9. 11. Tursunovich, K. A. (2022). Ecological view of the world: Nature conservation as a global problem.
10. 12. Кулдошев, А. Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. Экономика и социум, (3), 238-242.
11. 13. Tukhtabaev, J.S. et al. (2024). Problems of Security of Economic and Ecological Systems in the Countries of the Central Asian Region. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2023 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14543. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60997-8_16
12. 14. Кулдошев А.Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. Экономика и социум, (3 (58)), 238-242.